

Formulario de recogida de datos ECA- PRETA para padre, madre, tutor o tutora

CÓDIGO DE LA ZONA	CÓDIGO COLEGIO	CÓDIGO CURSO	CÓDIGO CLASE	CÓDIGO DOCENTE	CÓDIGO INVESTIGADOR	CÓDIGO NIÑO O NIÑA

¡Hola!

Gracias por tomarse el tiempo de responder este cuestionario. Estamos evaluando el **Programa de Prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (PRETA)** en el colegio, y su colaboración es fundamental para recopilar información sobre su niño o niña.

✦ Información importante:

- Cada niño o niña que participa en el proyecto tiene un código asignado para garantizar el anonimato de las respuestas.
- Si tiene más de un niño o niña participando, por favor, **complete un cuestionario por separado para cada uno** y devuélvalo en el sobre correspondiente.
- No hay respuestas "correctas" o "incorrectas"; solo le pedimos que responda de manera objetiva y sincera.

Agradecemos de antemano su participación y honestidad.

¡Muchas gracias por su ayuda!

Información sobre la madre, padre, tutor o tutora:

P1. ¿Cuál es su edad? Respuesta: _____ (años)

P2. ¿Cuál es su relación con el niño o la niña? (Marque solo una opción)

- Soy la madre
- Soy el padre
- Soy la tutora legal
- Soy el tutor legal
- Otro: _____

P3. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha completado alguno de los progenitores o tutores del niño o la niña? (Marque solo una opción)

- Sin estudios / Educación primaria
- Educación secundaria obligatoria (ESO)
- Bachillerato, Formación profesional o equivalente
- Grado universitario, licenciatura, máster, posgrado o doctorado

Información sobre el niño o la niña:

P4. ¿Cuál es el peso aproximado de su niño/a? Respuesta: _____ kilos

P5. ¿Cuál es la altura aproximada de su niño/a? Respuesta: _____ centímetros

P6. ¿Cuál es la nacionalidad de su niño/a?

- Española
- No española

CUESTIONARIO CFQ sobre estilo de alimentación del niño
Responda sobre el niño o la niña

Usando la escala de frecuencia, marque para cada pregunta la opción que mejor corresponda a su respuesta

	Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
P7. Cuando el niño o la niña está en casa, ¿en qué medida es una persona adulta la responsable de lo que come?	<input type="checkbox"/>				
P8. ¿Con qué frecuencia es una persona adulta la responsable de decidir el tamaño de las porciones que come el niño o la niña?	<input type="checkbox"/>				
P9. ¿Con qué frecuencia una persona adulta es la responsable de decidir si el niño o la niña ha comido el tipo de comida adecuada?	<input type="checkbox"/>				

Usando la escala de peso, por favor indique cómo clasificaría el peso del niño o la niña en cada uno de los momentos que se enumeran a continuación

	Muy bajo de peso	Bajo de peso	Peso normal	Sobre-peso	Obeso
P10. Durante su primer año de vida (0- 12 meses)	<input type="checkbox"/>				
P11. Cuando era un bebe grande o un niño pequeño (1- 2 años)	<input type="checkbox"/>				
P12. Cuando acudía a pre- escolar/ educación infantil (3- 6 años)	<input type="checkbox"/>				
P13. Cuando acudía a primera etapa de educación primaria (7- 8 años)	<input type="checkbox"/>				
P14. Cuando acudía a segunda etapa de educación primaria (9- 11 años)	<input type="checkbox"/>				

Usando la escala sobre el nivel de acuerdo, por favor indique para cada pregunta la opción que mejor corresponda a su respuesta.

Respecto al niño o a la niña....	En desacuerdo	Un poco en desacuerdo	Indiferente	Un poco de acuerdo	De acuerdo
P15. Tengo que asegurarme de que no coma demasiados dulces (caramelos, helados, pasteles o bollería)	<input type="checkbox"/>				
P16. Tengo que asegurarme de que no coma demasiados alimentos ricos en grasas	<input type="checkbox"/>				
P17. Tengo que asegurarme de que no coma demasiado de sus comidas favoritas	<input type="checkbox"/>				
P18. De manera intencionada mantengo algunos alimentos fuera de su alcance	<input type="checkbox"/>				
P19. Le ofrezco dulces (caramelos, helados, pasteles y bollería) como recompensa por su buen comportamiento	<input type="checkbox"/>				
P20. Le ofrezco sus comidas favoritas a cambio de buen comportamiento	<input type="checkbox"/>				
P21. Si no guiara o regulara su alimentación, el niño o la niña comería demasiados alimentos poco saludables	<input type="checkbox"/>				
P22. Si no guiara o regulara su alimentación, el niño o la niña comería demasiado de sus comidas favoritas	<input type="checkbox"/>				
P23. Debe comerse siempre la comida que se sirve en el plato	<input type="checkbox"/>				
P24. Tengo especial cuidado de asegurarme de que coma lo suficiente	<input type="checkbox"/>				
P25. Si dice que no tiene hambre, intento que coma de todos modos	<input type="checkbox"/>				
P26. Si no regulase su alimentación, comería mucho menos de lo que debería	<input type="checkbox"/>				

Usando la escala de frecuencia, marque para cada pregunta que la opción que mejor corresponda a su respuesta

	Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
P27. ¿Con qué frecuencia está usted pendiente de los dulces (caramelos, helados, pasteles, tartas o bollería) que consume su niño/a?	<input type="checkbox"/>				
P28. ¿Con qué frecuencia está usted pendiente de los snacks (patatas fritas, Doritos o Cheetos) que consume su niño/a?	<input type="checkbox"/>				
P29. ¿Con qué frecuencia está usted pendiente de los alimentos ricos en grasas que come su niño/a?	<input type="checkbox"/>				

HÁBITOS DE VIDA

P30. El niño o la niña, ¿dónde desayuna habitualmente los días de colegio?

- No desayuna
- En casa o en casa de algún familiar/amigo
- De camino al colegio (en el coche, autobús, caminando)
- En el comedor del colegio
- En un bar o cafetería
- Otra situación (especifique): _____

P31. El niño o la niña, ¿dónde almuerza habitualmente los días de colegio?

- No almuerza
- En casa o en casa de algún familiar/amigo
- De camino al colegio (en el coche, autobús, caminando)
- En el comedor del colegio
- En un bar o cafetería
- Otra situación (especifique): _____

P32. A parte de las clases de Educación Física en el colegio, ¿cuántos días a la semana practica actividades deportivas extraescolares su niño/a?

- Ningún día a la semana
- 1 ó 2 días a la semana
- 3 ó 4 días a la semana
- 5 o más días a la semana

P33. ¿Cuántas horas duerme aproximadamente?

Si al día siguiente va al colegio, el niño o la niña duerme: _____ horas

Si al día siguiente no va al colegio, el niño o la niña duerme: _____ horas

USO DE PANTALLAS Y REDES

En esta sección queremos conocer cómo percibe usted el uso que hace el niño o la niña de dispositivos con pantalla (móvil, tablet, ordenador, videoconsola, o televisión). También nos interesa la influencia que ejercen los creadores de contenido (youtubers, tiktokers, etc.) en su vida diaria.

P34. ¿Cuántas horas al día (aproximadamente) fuera del horario escolar dedica su niño o niña a las pantallas (teléfono móvil, tableta, ordenador, videoconsolas, televisión...)?

En un día de colegio: _____ horas

En un día sin colegio (por ejemplo, fin de semana): _____ horas

P35. ¿Con qué frecuencia considera que el uso de pantallas interfiere en la realización de otras tareas diarias del niño o niña? Por ejemplo, deberes, ejercicio físico, tiempo en familia, comidas, o rutina de sueño

- Nunca
- Raramente
- Algunas veces
- Frecuentemente
- Muy a menudo

P36. ¿Con qué frecuencia el niño/a se muestra irritado, ansioso o se enfada cuando le piden que deje de usar dispositivos con pantalla?

- Nunca
- Raramente
- Algunas veces
- Frecuentemente
- Muy a menudo

P37. En general, ¿considera usted que su niño/a hace un uso problemático de las pantallas?

- En absoluto
- Un poco
- Moderadamente
- Bastante
- Totalmente

P38. ¿En qué medida considera usted que su niño/a ha desarrollado opiniones o actitudes a partir de los youtubers/ tiktokers que ve?

- En absoluto
- Un poco
- Moderadamente
- Bastante
- Totalmente

P39. Pensando en las fuentes de ingreso suyas y de los otros miembros de su hogar, podría decirme qué intervalo representa mejor el ingreso mensual neto de todo su hogar (descontando impuestos)

- Menos de 1.000 euros al mes
- De 1.000 euros a 2.000 euros al mes
- De 2.000 euros a 3.000 euros al mes
- Más de 3.000 euros al mes